

NUTQ TOVUSHLARI FONETIKA VA FONOLOGIYANING OBYEKTI SIFATIDA

Furqat Nurmanov

TMC instituti dotsenti

E-mail: nurmonov.F@gmail.com

Tel: (+99897) 366-45-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268034>

Annotatsiya. Tilshunoslik ilmiy tadqiqi fonetik tizim tadqiqi bilan boshlanadi. Fonetikaning o‘rganish obyekti bo‘lgan tovush tizimi shakl va ma’no nuqtai nazaridan talqin etish keyingi davr tilshunoslik ilmi tadqiqiqning mahsuli sanaladi. Maqolada fonetika va fonologiyaning kuzatish obyekti, maqsad va vazifalari xususida shu soha bilan shug‘ullangan va shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarning ilmiy xulosalari bayon qilganib, ularga munosabat bildirilgan. Fonetika va fonologiya haqida Ovrova tilshunoslik maktablari vakillari ilmiy qarashlariga ham murojaat qilingan.

Kalit so‘zlar: fonetika, fonologiya, tovush tizimi, fonosemantika, fonostilistika, fonopragmatika, artikulyatsion-fiziologik tomon, funksional (lingvistik) tomoni.

ЗВУКИ РЕЧИ КАК ОБЪЕКТ ФОНЕТИКИ И ФОНОЛОГИИ

Аннотация: Научное исследование лингвистики начинается с изучения фонетической системы. Звуковая система, являющаяся объектом изучения фонетики, интерпретируется с точки зрения формы и значения в более поздний период лингвистической науки как продукт исследования. В статье излагаются и дается реакция на научные выводы исследователей, занимающихся и занимающихся этой областью, с точки зрения объекта наблюдения, целей и задач фонетики и фонологии. К научным воззрениям представителей европейских лингвистических школ относят также фонетику и фонологию.

Ключевые слова: фонетика, фонология, звуковая система, фоносемантика, фоностилистика, фонопрагматика, артикуляционно-физиологический аспект, функциональный (лингвистический) аспект.

SPEECH SOUNDS AS AN OBJECT OF PHONETICS AND PHONOLOGY

Abstract: The scientific study of linguistics begins with the study of the phonetic system. The sound system, which is the object of phonetic study, is interpreted in terms of form and meaning in the later period of linguistic science as a product of research. The article outlines and responds to the scientific conclusions of researchers involved and engaged in this field, from the point of view of the object of observation, the goals and objectives of phonetics and phonology. The scientific views of representatives of European linguistic schools also include phonetics and phonology.

Keywords: phonetics, phonology, sound system, phono semantics, phono stylistics, phono pragmatics, articulatory-physiological aspect, functional (linguistic) aspect.

Kirish (Introduction). Tilshunoslik fani rivojining ma’lum davriga qadar nutq tovushlari fonetika bo‘limida o‘rganilib kelangan bo‘lsa, bu soha taraqqiyotining navbatdagi bosqichida tadqiqotlar ko‘lami kengayib borishi natijasida fonologiya, fonosemantika, fonostilistika, fonopragmatika singari yangi sohalari vujudga keldi. Fonetik tadqiqotlarning tobora chuqurlashib borishi barobarida ushbu sohalarning tadqiqot obyekti, maqsad va vazifalari ham konkretlashdi.

Masalan, har qanday tovushning fizik-akustik tabiati va biologik asosi borligidan, nutq tovushi esa faqat insonlar tomonidan talaffuz etilishi va eshitalishidan, ya'ni uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqib, fonetikaning o'rganish obyekti sifatida belgilandi hamda ularni akustik-fiziologik (tovushning baland-pastligi, intensivligi, tembri, qisqa-cho'ziqligi), anatomik-fiziologik (tovushlarning shakllanishida nutq a'zolarining ishtiroki), eshitib his qilish (perseptiv) aspektlarini tadqiq etish maqsad qilib qo'yildi.[1]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Fonologiya termini tilshunoslikda XIX asr oxirida yosh grammatikachilarning nutq tovushlarining artikulyatsion fiziologik - akustik (fizik) tomonidan funksional (lingvistik) tomoniga urg'u berishi oqibatida paydo bo'ldi. F. de Sossyurga ko'ra, "Tovushlar fiziologiyasi ko'p hollarda fonetika deyiladi. Bu termin, bizningcha, nomuvofiq ko'rinadi. Biz buni fonologiya termini bilan almashtiramiz, chunki fonetika azaldan tovushlar evolyutsiyasi haqidaga ta'limot bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolaverishi kerak. . . Fonetika tarixiy fandir: u voqealarni, o'zgarishlarni tahlil etadi, zamonda harakat qiladi. Fonologiya zamondan tashqaridir, chunki, artikulyatsiya mexanizmi doimo o'ziga o'zi o'xshashligacha qolaveradi". Keyinchalik Daniya tilshunosi L.Elmslev va boshqa olimlar fonetika va fonologiyani bir-biridan tamoman ajralgan ikki soha sifatida talqin qildi. Moskva va Peterburg fonologiya maktablari vakillari I.A.Boden de Kurtene va L.V.Shcherba bu talqinni inkor qiladi. L.V.Shcherba ma'lum tilning fonologik sistemasini, har bir fonemaning farqlovchi belgilarini faqat uning shu tildagi konkret talaffuzi asosida tadqiq qilish kerakligini uqtiradi. R.I.Avanesov esa nutq tovushlarini o'rganadigan ikki predmet emas, balki ikki tadqiqot aspekti mavjud ekanligini ta'kidlaydi.

Demak, fonetika va fonologiya o'zlarining obyekti jihatidan emas, balki bir obyektning turli o'rganish aspekti ekanligi bilan farq qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). XIX asrning oxirlarida nutq tovushlarining artikulyatsion-fiziologik (fizik) tomonidan funksional (lingvistik) tomonini farqlash ehtiyoji bilan fonologiya paydo bo'ldi va tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida fonemalarning farqlovchi belgilarini o'rganuvchi soha sifatida e'tirof etildi.[2] Bu sohada ham tovush, ammo til tovushlari o'rganish obyekti sifatida belgilandi va ushbu tovushlarning vazifaviy xususiyatlarini o'rganish maqsad qilib qo'yildi.

Tilda, garchi umumiy ma'noda obyekti tovushlar hisoblansa ham, masalaga yondashish nuqtai nazaridan tilshunoslikda fonetika bilan fonologiya bir-biridan o'zaro farqlandi. Fonetika tovushlarning hosil bo'lishi, ularning akustik xususiyatlari, ya'ni nutq tovushlarining fiziologiyasini o'rgansa, fonologiya so'z va morfemalarning tovush qobig'ini farqlovchi vosita sifatida nutq tovushlarini semasiologik, funksional va prosodik jihatdan o'rganadigan bo'ldi.

Fonetika va fonologiyaning kuzatish obyekti, maqsad va vazifalari xususida shu soha bilan shug'ullangan tadqiqotchilar aniq fikrlar bayon qilganlar. Ularni yaxlit holda olib qaraganda xulosa shunday bo'ladiki, har ikkala sohaning ham tadqiqot obyekti nutq tovushlaridir. Faqat fonetikada inson nutqining material tomoni, hosil bo'lish shart-sharoitlari, fonologiyada esa bu tovushlarning ma'noni farqlashga xizmat qiluvchi jihatlari o'rganiladi.

Fonostilistika esa tilshunoslik fani taraqqiyotining keyingi yillardagi mahsuli sifatida fonetika, fonologiya va stilistika fanlarining kesishuvida paydo bo'ldi. Kuzatish obyektining nutq tovushlari ekanligi bilan fonetika va fonologiyaga yaqin tursa, bu til birliklariga xos bo'lgan

ekspressivlik xususiyatlarini o‘rganishiga ko‘ra stilistika bilan birlashadi. Shu ma’nodan fonostilistika va fonetik stilistika atamaları tilshunoslikda teng qiymatga ega.

Voqelikdan mohiyat tomon siljish zaruriyat ekanligi, fonologik belgilarning majmualari, unilarda darajalanish, undoshlarda darajalanish, fonemalar guruhlari tizimlari tasnifida uzluksizlik, fonemalar darajalanishiga yondashish yo‘llari, fonemalarning ijtimoiy qiymati belgilarida darajalanish, prosodikada darajalanish kabi masalalarni talqin etadi.

N.S.Trubeskoy tomonidan fonemalarga farqlanuvchilik omillari nuqtai nazaridan yondashilganligi va shu asosda ularni (fonemalarni) nutq tovushlaridan ajratilib olinganligi fonologiya uchun inqilobiy ahamiyatga ega edi. Farqlilik va aynanlik o‘zaro uzviy bog‘langan, shartlangan, chatishib ketgan qarama-qarshi tomonlar, belgilar bo‘lib, bularning dialektik yaxlitlanishidan har qanday narsa, xususan, fonemalar hosil bo‘lgan. Shuning uchun hozirgi dolzarb vazifalardan biri farqlash asosida ajratib olingan fonemalar tizimiga endi ularning “umurtqa pog‘onasi” bo‘lgan aynanliklar nuqtai nazaridan yondashish va shu yo‘l bilan fonemalar ta’limoti mohiyatini yanada chuqurlashtirishdan iboratdir. [3]

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tilshunoslikda til va nutq o‘zaro farqlangandan buyon ularning birliklari ham bir-biri bilan o‘zaro doimo aloqada bo‘lgan alohida-alohida birliklar sifatida ajratiladigan bo‘ldi.

Eng asosiysi, mazkur tadqiqotlarda fonetika va fonologiya masalalari til va nutq dioxotomiyasiga asoslangan holda tadqiq etildi. Ya’ni, o‘zbek tilshunosligida mavjud fonetika va fonologiyaga doir tushuncha va atamalar alohida tekshirishni talab qiladi. Har bir atamani fonetik va fonologik jihatdan farqlash zarurligi ko‘rsatildi.

Buni quyidagi ko‘rinishda o‘rganish tavsiya etildi:[4]

FONETIKA	FONOLOGIYA
Segmental fonetika	Segmental fonologiya (yoki fonemika)
- tovush,	fonema
- bo‘g‘in	Supersegmental sillabema
- so‘z urg‘usi	fonologiya so‘z aksentema
- intonatsiya	(yoki prosodika) intonema
Supersegmental fonetika	

Bu atamalarni fonologik jihatdan farqlashda Ye.D.Polivanov xitoy, dungan va yapon tillarida bo‘g‘inni “sillabema”, musiqiy so‘z urg‘usi yoki ohangni “tonema” deb, rus va turkiy tillarda dinamik so‘z urg‘usini “aksentema”[5] deb atagan.

1. Shu o‘rinda fonetika va fonologiyaga oid birliklar, ularning o‘rganish obyekti, maqsadi va vazifalari, bog‘liq xususiyatlariga e’tibor qaratish lozim.

2. Fonetikaning obyekti tilning tovush tomoni, fonetik qurilishidir. Tilning tovush tomoni nutq tovushlari, bo‘g‘in, urg‘u, ohang (intonatsiya, melodika) kabi birliklarni o‘z ichiga oladi. Fonetikaning maqsadi fonetik birliklarning fizik-akustik, anatomik-fiziologik va lingvistik-funksional asoslarini o‘rganish, ularning til mexanizmidagi rolini aniqlashdan iborat.

Fonologiya tilshunoslikning bir bo‘limi bo‘lib, u tilning tovush materiyasi taraqqiyotini va shu materiyaning fonologik sistemaga uyushish qonuniyatlarini hamda tildagi vazifalarini

tadqiq qiladi. Bu sohaning o‘ziga xos jihati shundaki, u o‘z obyektini semiotik aspektida (belgilar tizimi sifatida) o‘rganadi. Tilshunoslikda fonologiyaning fan sifatidagi maqomi xususida ikki xil fikr mavjud. Birinchi fikrga ko‘ra, fonologiya fonetikaning o‘zi emas, chunki fonetika nutq tovushlarini, fonologiya esa til tovushlarini o‘rganadi: nutq tovushlari haqidagi ta’limot (fonetika) aniq fizik hodisalarni, til tovushlari haqidagi ta’limot (fonologiya) esa shu tovushlarning lisoniy-vazifaviy xususiyatlarini tadqiq qiladi, shunga ko‘ra ularning tadqiqot metodlari ham har xil: fonetika tabiiy fanlarning tadqiqot metodlariga, fonologiya esa lingvistik tadqiqot metodlariga asoslanadi. Ikkinchi fikrga ko‘ra, fonologiyani fonetikadan ajratib bo‘lmaydi, chunki muayyan tilning fonemalari tizimini, bu tizimdagi har bir fonemaning “semantizatsiyalashgan” (fonologizatsiyalashgan) belgilarini shu tilning konkret talaffuz xususiyatlarini o‘rganmasdan tadqiq qilib bo‘lmaydi.

Xulosa (Conclusion). Demak, nutq jarayonining asosi bo‘lgan nutq tovushlari o'zida uch aspektni: fiziologik, akustik, kommunikatsiya aspektini birlashtiradi. Bularndan kommunikatsiya aspekti eng muhimi sanaladi. Fonologiya aslida fonetikaning o‘zi, faqat uning yuqori bosqichi, xolos. Binobarin, fonolog bir vaqtning o‘zida fonetist bo‘lmay iloji yo‘q, ayni paytda fonetist ham doimo (shu jumladan, fonologiya paydo bo‘lgan davrgacha ham) ma’lum darajada fonolog bo‘lgan, chunki u umuman tovushni emas, balki til tovushlarini o‘rgangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Жамолхонов Х. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Фан, 2009. - Б.81-90.
2. Нурмонов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. –Б.5.
3. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 1997.-Б.16.
4. Миртожиев М. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992, -Б.14.
5. Поливанов Е.Д. Фонологическая система гансуйского наричия дунганского языка. Вопросы дунганского языка. Фрунзе, 1937, 30-40.